

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ НАПЛАВКЕ

Абдурахмонов М.М., ассистент, Дуняшин Н.С., проф., д.т.н.
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

При ручной дуговой наплавке покрытыми электродами формируются капли металла и шлака, определяющие состав литого металла сварного шва и сварочно-технологические свойства материалов: формирование поверхности шва, отделимость шлаковой корки, возможность сварки в различных пространственных положениях и др. Капли формируются при плавлении стержня и покрытия электрода и взаимодействии образовавшихся фаз друг с другом и газом. Процессы взаимодействия фаз, протекающие на различных стадиях нагрева и плавления электрода, определяют их конечный состав. Учёные ведущих стран мира, такие как И.К. Походня, В.В. Подгаецкий, А.А. Ерохина G. Glaussen, и др. исследовали процессы перехода отдельных элементов на основании сравнения исходного состава и состава металла шва [1,2].

На кафедре «Технологические машины и оборудование» проведено исследование, позволившее оценить результаты процессов наплавки, протекающих в твердой фазе, капле и металлической ванне, определить усредненные и парциальные коэффициенты перехода элементов:

1. Общий (усредненный) коэффициент перехода элемента E_z :

$$\bar{\eta}_{E_z} = a\eta_{E_z}^{стерж} + b\eta_{E_z}^{ч.м.} + c\eta_{E_z}^{фер} + d\eta_{E_z}^{шл.мин} + e\eta_{E_z}^{шл.иск.вещ} \quad (1)$$

где a , b , c , d и e - доли участия электродного стержня, чистых металлов, ферросплавов, металла, восстановленного из шлака минерального сырья и искусственно получаемых химических веществ в формировании наплавленного металла;

$\eta_{E_z}^{стерж}$, $\eta_{E_z}^{ч.м.}$, $\eta_{E_z}^{фер}$, $\eta_{E_z}^{шл.мин.}$ и $\eta_{E_z}^{шл.иск.вещ}$ - парциальные коэффициенты перехода элемента E_z в наплавленный металл из стержня, чистых металлов, ферросплавов, шлака, получаемого из минерального сырья и искусственно получаемых химических веществ соответственно.

$k_1^{E_z}$ - доля массы компонента E_z металла стержня, окисленной газом и шлаком;

$k_2^{E_z}$ - доля массы компонента E_z металлической части покрытия электрода (группа 1. Чистые металлы), окисленной газом и шлаком;

$k_3^{E_z}$ - доля массы компонента E_z металлической части покрытия электрода (группа 2. Ферросплавы), окисленной газом и шлаком;

$k_4^{E_z}$ - доля массы оксида компонента E_z неметаллической части покрытия (группа 3. Минеральное сырье), переходящей в металл в результате реакций восстановления на стадии капли;

$k_5^{E_z}$ - доля массы оксида компонента E_z неметаллической части покрытия (группа 4. Искусственно получаемые химические вещества), переходящей в металл в результате реакций восстановления на стадии капли.

2. Масса элемента в наплавленном металле

$$m_{E_z}^{напл} = m_{E_z}^{cm} \cdot \frac{E_z^{cm}}{100} + \sum_{k=1}^n m_k^{ч.м.} \cdot \frac{E_z^{ч.м.}}{100} + \sum_{k=1}^l m_k^{фер} \cdot \frac{E_z^{фер}}{100} + \sum_{k=1}^p m_k^{шл.мин} \cdot \frac{E_z^{шл.мин}}{100} + \sum_{k=1}^s m_k^{шл.иск.вещ.} \cdot \frac{E_z^{шл.иск.вещ.}}{100} = m_{E_z}^{cm} + m_{E_z}^{ч.м.} + m_{E_z}^{фер} + m_{E_z}^{шл.мин} + m_{E_z}^{шл.иск.вещ.}, \quad (2)$$

где $m_{E_z}^{cm}$, $m_{E_z}^{фер}$, $m_{E_z}^{шл}$ массы элемента E_z в электродном стержне, ферросплавах и восстановленная из неметаллических компонентов покрытия электрода, соответственно.

3. Масса компонента E_z в металлической ванне:

$$m_{E_z}^{cm} = \frac{m_{э\lambda}}{1 + k_{шл}} \cdot \left(\frac{E_z^{cm}}{100} (1 - k_1^{E_z}) + \frac{k_{шл}}{(1 + 0,01\alpha \cdot \beta)} \left(m_{э\lambda} \sum_{k=1}^l \frac{\% фер_k}{100} \cdot \frac{[E_z]_k}{100} (1 - k_3^{E_z}) + \frac{M_{E_s}}{M_{E_{zn}O_m}} (k_4^{E_z} + k_5^{E_z}) \left(\sum_{k=1}^p \frac{\% шл.мин_j}{100} \cdot \frac{(E_{zn}O_m)_j}{100} + \frac{\alpha \cdot \beta}{100} \cdot \frac{(E_{zn}O_m)_j}{100} \right) \right) \right) \quad (3)$$

4. Усредненный коэффициент перехода элемента E_z ,

$$\bar{\eta}_{E_z} = \frac{[E_z]_{н.м.}}{a[E_z]_{стерж} + b[E_z]_{ч.м.} + c[E_z]_{фер.} + d[E_z]_{шл.мин.} + e[E_z]_{шл.иск.вещ.}} \quad (4)$$

где $[E_z]_{н.м.}$ - концентрация элемента E_z в наплавленном металле по результатам химического анализа, мас.%;

$[E_z]_{стерж}$ - исходная концентрация элемента E_z в стержне электрода, мас.%;

$[E_z]_{ч.м.}$ - исходная концентрация элемента E_z в вводимых чистых металлах в электродное покрытие, мас.%;

$[E_z]_{фер}$ - исходная концентрация элемента E_z в ферросплавах электродного покрытия, мас.%;

$[E_z]_{шл.мин}$ - концентрации элемента E_z при полном восстановлении оксида элемента $E_{zn}O_m$ из минеральных веществ шлака, мас.%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ermatov Z.D., Dunyashin N.S. Development of electrodes for shielded metal arc welding based on the classification of the coating charge components//European science review– 2018. – № 11-12. – P. 40–41.

2. Дуняшин Н.С., Гальперин Л.В., Эрматов З.Д., Худоёров С.С., Заиркулов Э.Ё. К вопросу разработки математической модели формирования химического состава литого металла шва при ручной дуговой сварке на основе классификации компонентов шихты покрытия электродов// Композиционные материалы, 2019. - №2. - С.78-81